

БОЛАЛАРДА ЛИМФОБЛАСТЛИ ЛЕЙКОЗЛАРНИНГ УЗИГА ХОС КЕЧИШИ ВА ТАРҚАЛИШИ

¹Эгамов Бунёд Жуманазарович., ²Салаева Зулфия Шаназаровна

¹Болалар жарроҳлиги анестезиология ва реанимотология кафедраси, ²Педиатрия ва неонатология кафедраси - Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184506>

Аннотация. Мамлакатда ҳар йили болалар орасида хавфли гематологик ва онкологик касалликларнинг аниқланиши ўртача 1100-1200тага тенг. Болалар ўткир ва сурункали лимфоцитар лейкоз юқори даражадаги долзарб муаммо ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотига асосан онкологик касалликларнинг ўсиши ва ўлим кўрсаткичи бутун дунё бўйича 1999-2020 йиллар оралиғида 2 мартагача кўпайганлиги, яъни янги касалланиш кўрсаткичларининг 10млн.дан 20млнга ошганлиги, ўлим кўрсаткичларининг 6 млн 12 млнгача ўсганлиги кўрсатилмоқда.

Калит сўзлари: онкология, лимфоцитар лейкоз, болалар.

Abstract. Every year in the country, the detection of dangerous hematological and oncological diseases among children is on average 1100-1200. With this lymphocytic leukemia and lymphocytic vessels, a mystery arises in dolzarb. According to the World Health Organization (WHO), between 1999 and 2020, the number of cancer patients in the world increased by 2%, that is, to 10 million people. Daimler-Benz was sold for K 20 million, while Daimler-Benz for K 6 million was sold for K 12 million.

Keywords: oncology, lymphocytic leukosis, children.

Болалар ўткир ва сурункали лимфоцитар лейкоз юқори даражадаги долзарб муаммо ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотига асосан онкологик касалликларнинг ўсиши ва ўлим кўрсаткичи бутун дунё бўйича 1999-2020 йиллар оралиғида 2 мартагача кўпайганлиги, яъни янги касалланиш кўрсаткичларининг 10млн.дан 20млнга ошганлиги, ўлим кўрсаткичларининг 6 млн 12 млнгача ўсганлиги кўрсатилмоқда.

Ўзбекистон Республикасида аҳоли, хусусан гўдаклар ва болалар саломатлигини муҳофаза қилиш ҳамда баркамол ва соғлом авлод бўлиб етишиши имконини берадиган сифатли соғлиқни сақлаш тизимини ташкил этиш, миллий генофондни ҳар томонлама мустаҳкамлаб бориш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Соғлиқни сақлаш тизимида олиб борилаётган кенг қамровли ислохотлар аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш самарадорлиги, кўлами, сифати ва қулайлигининг йил сайин ортиб боришига олиб келмоқда.

Хусусан, болалар ўлими кўрсаткичи ҳар 100 минг болага нисбатан 9,2 ни ташкил этиб, жароҳатланишдан (травматизм ва бахтсиз ҳодисалар) кейин 2-ўринда қолмоқда. Бу кўрсаткич АҚШ да 2,0, Россияда 2,8 ва Қозоқистонда 2,7 ни ташкил этади.

Ўзбекистонда йилига ўрта ҳисобда 1 300 нафаргача 0 - 18 ёш бўлган болаларда гематологик ва онкологик касалликлар биринчи бор қайд этилиб, жами касалланганлар сони 100 минг болага нисбатан 7,5 ни ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич АҚШ да 17,0, Россияда 11,2 ва Қозоғистонда 9,7 ни ташкил этади.

Болаларга гематология ва онкология йўналишлари бўйича юқори технологик ихтисослашган тиббий хизмат кўрсатишда бугунги кунда ўз ечимини қутаётган бир қатор

долзарб муаммо ва камчиликлар сақланиб қолмоқда. Жумладан: маъмурий-ташкилий тузилма ва моддий-техника базасини мустаҳкамлаш соҳасида: соҳанинг яхлит вертикал тизими ташкил этилмаган; Республика болалар онкологияси (115 ўрин) ҳамда болалар гематологияси (435 ўрин) вилоят (туман, шаҳар) даражасида икки йўналишдаги алоҳида тиббиёт муассасаларида ташкил этилган бўлиб, мазкур йўналишдаги беморларни даволашда мультидисциплинар ёндошув мавжуд эмас.

Қон тизимининг хавфли ўсма касалликлари болалардаги ногиронликнинг асосий омилларидан бири ҳисобланиб, мураккаб ташкилий масалаларни ечиш ва изчил текширув ўтказилишини тақозо этади [Л.Ф. Писарева, А.П. Бояркина, 2009]. Онкологик касалликлар таркибида гемобластозлар 6-8 ўринни эгаллайди, улар ичида 47,8% ни болаларда биринчи бор ушбу касаллик ташхисланган лейкозлар ташкил этади [R.J. Doll, 1994; R.C. Press, 2003].

Жамиятга келтирган зарари бўйича лейкозлар иқтисодий ривожланган мамлакатларда иккинчи ўринни эгаллайди. Ҳозирги вақтдаги болалар ўлимининг жуда катта қисми, айнан ушбу касаллик билан боғлиқдир [С.М. Поляков, 2005; М.И. Лосева, 2006] Дунёда ҳар йили 100 000 аҳолига лейкозлар билан касалланишнинг 8-10 тагача ҳолати қайд қилинмоқда, улардан учдан бир қисмидан кўпроғини болалар ташкил этади. Бутун Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилотининг (БЖССТ) тахминига кўра, 2050 йилга келиб, касалланиш 20 ҳолатгача кўпаяди. Ўлим билан яқунланадиган ҳолатларнинг кўплиги, нотекис географик тарқалганлик, таннархи қиммат ва узоқ давом этадиган даволаш жараёни ушбу муаммони ижтимоий аҳамиятга молик патологиялар қаторига олиб чиқади [В.Г. Михайлов, В.М.Чернов, 2004].

Саратонга қарши курашни режалаштириш касалланиш частотасининг ошиши ва ўлим сабабларини билишни тақозо этади. Бундай маълумотлар кундалик ва келажақдаги режалаштириш учун муҳим аҳамиятга эга бўлганликлари учун илмий ва амалий қизиқиш уйғотади. Дунёнинг кўпгина мамлакатларида саратонга қарши курашнинг бугунги кунда ишлаб чиқилган чора-тадбирлари эпидемиологик тадқиқотлар маълумотларига асосланади.

Ўзбекистонда лейкозларни ўрганиш бўйича илгари ўтказилган эпидемиологик тадқиқотлар катта ёшидаги аҳоли популяциясида лейкозлар билан касалланишни ўрганишга оид бўлган. Шу билан бирга, болалар популяциясида лейкозлар билан касалланишга етарли аҳамият берилмаган. Ушбу йўналишда тадқиқотлар олиб бориш зарурияти, лейкозларнинг тарқалганлиги ҳақидаги ишончли маълумотларини ўрганиш, шунингдек, уларнинг ривожланиши хавф факторларини аниқлаш, Ўзбекистонда кенг миқёсда эпидемиологик тадқиқотлар ўтказиш учун замин яратади.

Болалардаги ўсмаларнинг мавжуд регистрлари маълумотларига кўра, лимфоид ва қон яратиш тўқималаридаги ўсмалар частотаси бўйича биринчи ўринда туради [2,5,10]. Лейкозлар 15 ёшгача бўлган болаларда кўп учрайдиган ўсмалар қаторига киради [Д.Г. Заридзе, 2008]. Болалар лейкозларининг тахминан 3% и бир ёшдан кичик бўлган болаларда учрайди [1,8,9].

Болаларда лейкозлар билан касалланишнинг кўпгина масалалари бўйича ахборотнинг тез суръатларда 4 кўпайишига қарамасдан, бутун дунёда тасвирий ва текширув эпидемиологиясида бу муаммонинг бир қатор умумий масалалари ўз ечимини топилишини талаб қилади

Болалар иммун тизими ўсмали касалликларининг 75-80% ни ташкил қилади ва 100 минг болаларнинг 3-4 тасида учрайди. [3,9,] Булардан ўткир лимфобластли лейкоз энг

кенг тарқалган онкологик касаллик ҳисобланади. Ўткир лимфоцитар лейкознинг касалланиш даражаси географик ҳудудларга боғлиқ ҳолда ҳар хил, бир йилда 1 млн аҳолига 30-40 та касалланиш тўғри келади.

Ўзбекистонда ўтказилган тадқиқотлар кўрсатишича лимфоцитар лейкоз асосан болаларда учрашлиги, улардан 22% ўткир лимфоцитар лейкозга тўғри келиши тасдиқланган. Болаларнинг барча лимфоцитар лейкозларининг 80-85% В-лимфоцитар, 15-20% Т-лимфоцитар лейкозга тўғри келади.

В-лимфоцитар лейкоз учрайдиган болалар ёши 3 ёшга тўғри келади, нимага деганда болалар суяк кўмигида В-лимфоцитларнинг максимал даражада ишлаб чиқарилиши шу даврга тўғри келади. Т-лимфоцитар лейкоз ривожланишининг критик даври 15 ёшга тўғри келади, нимага деганда тимус бу ёшда максимал ўлчамга ва фаолликка эришади. Сабаблари номалум ҳолда лимфоцитар лейкоз билан аксарият ҳолда ўғил болалар касалланади, айнан Т-лимфоцитар лейкознинг учраш даражаси 2:1 ни ташкил қилади.

Ўткир лимфоцитар лейкоз ҳар қандай ёшдаги инсонларда учраши мумкин, болаларнинг гўдаклик давридан бошлаб, қарияларгача, лекин касалланишнинг максимал даражаси болалик даврга тўғри келади, 20 ёшдан кичикларда лимфоцитар лейкознинг 60% қисми учрайди.

Шунинг учун болаларда хавfli ўсмали касалликларнинг 30% лимфоцитар лейкозга тўғри келади ва касалланишнинг энг юқори даражаси 3-4 ёшли болаларга тўғри келади. Болаларда ўткир лимфобластик лейкокемия: ташхис, даволаш ўткир лимфоцитар лейкокемия болаларда 80% гача тўғри келади.

Болаларда лейкокемия клиник манзараси. Клиник белгилар ва белгилар суяк илиги ёки бошқа органларнинг лейкокемик бласт ҳужайралари томонидан инфилтрациясидан келиб чиқади. Болалар лимфоцитар лейкози патоморфологик жиҳатдан суяк кўмиги ва деярлик барча лимфоид аъзоларда касалликнинг бошланиш даврида ўчоқли кўринишдаги лейкокемик инфилтрация билан намоён бўлади. Лимфоцитар лейкоз Т ёки В лимфоцитлардан ривожланганлигига қараб, лимфоид аъзоларнинг ўзига хос соҳаларида лейкокемик инфилтрация пайдо бўлиши билан хос ҳисобланади.

Лимфоцитар лейкозда патоморфологик ўзгаришлар дастлаб аъзоларнинг строма-томир тузилмаларида пайдо бўлиб, кейин паренхимасига тарқалиб боради. Суяк кўмигида касаллик аксарият ҳолларда ўчоқли лейкокемик инфилтрация билан намоён бўлади ва лейкознинг бошқа турларидан шу белгиси билан фарқ қилади. Тимусда эса маълумотлар аниқ, яъни асосан Т лимфоцитар лейкозда лейкокемик инфилтрация тимуснинг оралик тўқимасидан бошланиб, кейин паренхимасига тарқалади ва кўпинча пўстлоқ қаватини лейкокемик инфилтрация босиб кетади.

Талокдаги ўзига хос патоморфологик ўзгаришлар шундан иборатки, лимфоцитар лейкознинг турига қараб, Т лимфоцитар лейкозда асосан маргинал майдон ва периартериал майдон лейкокемик инфилтрацияга учраса, В лимфоцитар лейкозда ўзгариш маргинал майдондан бошланиб, кейинчалик лимфоид фолликулаларни тўлиқ эгаллайди. Лимфа тугунларда ҳам худди шундай лейкознинг турига боғлиқ ҳолда, Т лимфолейкозда лейкокемик инфилтрация паракортикал майдонда устун турса, В лимфолейкозда мағиз қавати тўлиқ ва пўстлоқ қаватининг лимфоид фолликулалари лейкокемик инфилтрация билан қопланади. Жигарда лимфолейкознинг иккала турида ҳам деярлик бир хил ўзгариш, яъни асосан перисинусоидал Диссе бўшлиғи ва марказий вена атрофи лейкокемик инфилтрация билан қопланади.

Лимфоцитар лейкомиянинг морфологик таҳлилини қилиш бизга турли хил вариантларни аниқлашга имкон беради: баъзида пролимфоцитар хужайралар, бошқа ҳолларда плазмобластлар ва айрим ҳолларда плазмоцитлар борлиги аниқланади. Аввало, бўйин ва қўлтиқ ости соҳаларида лимфа тугунлари одатда аста-секин катталашади, кейин жараён кўкс оралиғи, қорин бўшлиғи ва кичик чаноқ бўшлиғига тарқалади. Кўп ҳолларда анемия ва тромбоцитопения касалликнинг дастлабки босқичларида ривожланмайди. Лимфоцитоз аста-секин ошиб боради, суяк кўмигининг лимфоцитлар билан деярли умумий алмаштирилиши билан уларнинг қондаги сони 80-90% га етиши мумкин. Суяк кўмигида лимфоид хужайралар кўпайиши йиллар давомида нормал хужайралар ишлаб чиқариш лимфопрлиферацияга олиб келиши мумкин эмас. Суяк илиги пунктатида лимфоцитлар таркибида ўсиш аниқланади-одатда 30% дан ортиқ. Бу белги сурункали лейкознинг ўзига хос хусусияти бўлиб, пунктат периферик қон билан сезиларли даражада суялтирилмаслиги шарти билан. Трепанатда лимфоид хужайраларнинг характерли диффуз ўсиши қайд этилади.

Сурункали лимфоцитар лейкознинг бошланғич босқичида одатда лейкограммада пролимфоцитлар ва лимфобластлар йўқ. Бироқ, бир хил ядро хроматин билан қон-хужайралари ичида пролимфоцитлар кескин устунлик билан бошидан содир касаллик ҳолатлар бор. Шу асосда, сурункали лимфоцитар лейкомия пролимфоцитик шакли изоляция қилинади.

Баъзан бундай лейкомия моноклонал immunoglobulin секрецияси билан содир бўлиши мумкин. У одатда ўрта ёшли ва кекса одамларда, айрим ҳолларда барча оила аъзоларида пайдо бўлади, В-лимфоцитлардан ривожланади ва узоқ бенихоя кечиши билан характерланади. Қонда оқ қон таначаларининг миқдори кескин ортади (100 x 10⁹/л гача), улар орасида лимфоцитлар устунлик қилади.

Ўсма лимфоцитларидан лейкомик инфильтратлар суяк илигида, лимфа тугунларида, талокда, жигарда энг кўп учрайди ва бу органларнинг катталашшига олиб келади. Ўсимта В-лимфоцитлар жуда оз иммуноглобулинлар ишлаб чиқаради. Шу муносабат билан, сурункали лимфоцитар лейкоз гуморал иммунитет кескин пасаяди, беморлар кўпинча юкумли касалликлар билан асоратланади. Лейкомиянинг бу шакли аутоиммун реакциялар, айниқса аутоиммун гемолитик ва тромбоцитопеник шароитларнинг ривожланиши билан тавсифланади.

Аутопсияда асосий ўзгаришлар суяк илигида, лимфа тугунларида, талокда, жигар ва буйракларда кузатилади. Ясси ва найсимон суякларнинг суяк илиги қизил, аммо миелоид лейкомиядан фарқли ўлароқ, найсимон суякларнинг диафизларида қизил суяк илиги орасида сариқ жойлар мавжуд.

Гистологик текширув суяк илиги тўқимасида ўсимта хужайра пролиферацияси ўчоқларини очиб беради. Экстремал ҳолатларда суяк илигининг бутун миелоид тўқимаси лейкомик лимфоцитар инфильтрат билан тўлади ва миелоид гематопоезнинг фақат кичик ороллари сақланиб қолади. Тананинг барча соҳаларидаги лимфа тугунлари кескин катталашади, катта юмшоқ ёки зич пакетларга бирлашади.

Лимфа тугунлари ва лимфатик ҳосилаларнинг кўпайиши уларнинг лейкомик инфильтрацияси билан боғлиқ бўлиб, бу органлар ва тўқималар тузилишининг кескин бузилишига олиб келади; кўпинча лимфоцитлар лимфа тугунлари ва атрофдаги тўқималар капсуласига инфильтрат беради. Талок сезиларли даражада катталашади, унинг массаси ортади (1 кг гача). У қаттиқ консистенцияли, кесмада қизил рангли; фолликулалар

сақланиб қолади ёки қизил пульпа йўқолади. Лейкемик лимфоцитар инфилтрат аввало катта бўлиб, бирлашиб кетган фолликулаларни қоплайди.

Лейкемик инфилтрация кўпгина аъзо ва тўқималарда (медиастинум, мезентерия, миокард, сероз ва шиллиқ пардаларда) ҳам кузатилади ва у диффуз бўлибгина қолмай, балки турли катталиқдаги тугунчалар ҳосил бўлиши билан ҳам ифодаланади. Болаларда ўткир лимфобластик лейкокемия: ташхис, даволаш ўткир лимфоцитар лейкокемия болаларда 80% гача тўғри келади.

Болаларда лейкокемия клиник манзараси. Клиник белгилар ва белгилар суяк илиги ёки бошқа органларнинг лейкокемик бласт ҳужайралари томонидан инфилтрациясидан келиб чиқади. Кўпгина болаларда касалликнинг бошланиши куйидаги аломатлар билан бир неча ҳафта давомида аниқ шикоятларсиз давом этади: дармонсизлик, инфекциялар, тери ва шиллиқ пардаларнинг гиперемияси, кўп сонли гематомалар, гепатоспленомегалия, катталашган лимфа тугунлар.

Баъзи болаларда касаллик жуда тез кучайиб боради. Кўп ҳолларда, лекин барча болаларда эмас, балки, қон, шунингдек, бласт ҳужайралари тарқалиши далиллар билан бирга бўлади. Суяк илиги текширилганда ташхис тасдиқланади ва фойдали прогностик маълумот беради иммунологик ва цитогенетик хусусиятларини аниқлаш учун зарур ҳисобланади Фаол лимфобластли лейкокемия ва АМЛ ҳам морфология асосида таснифланади.

Прогноз ва клиник тасвирнинг айрим жиҳатлари бошқа субтиплар билан ўзгаради ва даволаш мос равишда танланади. Бир ёшгача бўлган болаларда касалланиш кам даражада бўлади. Ўғил болалар қизларга нисбатан бу касалликка кўпроқ чалинадилар, яъни ўткир лимфобластли лейкокемия ўғил болаларда қизларга нисбатан 1,63 марта кўп учрайди.

Ўткир лимфобластли лейкокемия юзага келишида турли концентратлар моддалар катта аҳамиятга эга. Шахар аҳолисида касаллик кўпроқ учраши мумкин. Илгари кўриб чиқилган клиник ҳолат бу касалликнинг кечишини исботламайди. Касалликнинг характерли давомийлиги ҳам кузатилади. Бу ҳолда, ўткир лимфобластик лейкокемия клиник расм типик лаборатория маълумотлар томонидан қўллаб-қувватланганидан, жуда аниқ кўринади. Болаларда онкологик касалликлар орасида ўткир лимфоцитар лейкокемия юқори даражада ҳисобга олиниб, патология фанида буни ўрганиш долзарб масала бўлиб қолмоқда.

Кўпгина болаларда касалликнинг бошланиши куйидаги аломатлар билан бир неча ҳафта давомида аниқ шикоятларсиз давом этади: дармонсизлик, инфекциялар, тери ва шиллиқ пардаларнинг гиперемияси, кўп сонли гематомалар, гепатоспленомегалия, катталашган лимфа тугунлар. Баъзи болаларда касаллик жуда тез кучайиб боради. Кўп ҳолларда, лекин барча болаларда эмас, балки, қон, шунингдек, бласт ҳужайралари тарқалиши далиллар билан бирга бўлади [8,9]. Юқори дифференциация блоки билан лейкокемия ҳужайралари прогенитор ҳужайраларнинг дастлабки тўртта синфига оид ўзак ва бласт ҳужайраларга ўхшаб кетиши мумкин.

Шунинг учун, дифференциация даражасига кўра бундай лейкоцитар бластли ва дифференциацияланмаган деб аталади. Уларнинг кечиши ўткир бўлганлиги сабабли, ўткир лейкоцитарни бластли ва дифференциацияланмаган турларга ажратиш мумкин.

Дифференциация даражаси паст бўлганида ок кон ҳужайралари проситар ва ситар прогенитор ҳужайраларга ўхшайди, касалликнинг ёмон сифатлилиқ даражаси камроқ, кечиши сурункали ва ситар деб аталади.

Ўзбекистоннинг болалар онкологиясидаги хавфли ўсмалар таркибида гемобластозлар 67% ни, гемобластозлар таркибида лейкозлар 48% ни ташкил этди (14 ёшгача бўлган болаларда 1952 лейкозларнинг биринчи бор аниқланган ҳолатлари). Болаларда лейкозларнинг тарқалганлиги уларнинг ўткир шакллари частотаси орқали аниқланади. Лейкознинг ўткир шакллари 98,67% ни, сурункалилари 1,33% ни ташкил этди.

Бир қанча илмий изланишлар ва янги даволаш стандартларини ишлаб чиқишига қарамадан, болалар ўртасида гематологик ва онкологик касалликлар билан касалланиш кўраткичи ортиб бормоқда.

Шу жумладан: ҳудудий болалар гематология ва онкологияси бўлимлари мослаштирилган биноларда ташкил этилган, мазкур инфратузилма қувватлари мавжуд эҳтиёжни қаноатлантирмайди ҳамда амалдаги санитария меъёрлари ва қоидалари талабларига тўлиқ жавоб бермайди - кичик жарроҳлик амалиётлари ва тиббий муолажаларни ўтказиш хоналари, оғир ҳолатдаги беморларга тиббий ёрдам кўрсатиш учун стерил палаталар мавжуд эмас.

Оғир беморларга яшаш сифатини яхшилаш мақсадида паллиатив тиббий хизмат, уларни парвариш қиладиган оила аъзоларини тайёрлаш ва қўллаб-қувватлашга доир дастур ва ижро механизми ишлаб чиқилмаган.

Кадрлар билан таъминланганлик, илмий салоҳият ва замонавий амалиётларни татбиқ этиш соҳасида юқори технологияли амалиётларнинг улуши 10 фоизни ташкил этади, бугунги кунда ўта зарур ҳисобланган ўзак хужайра трансплантацияси, иммунофенотипик, молекуляр-генетик текширувлар каби замонавий диагностика ва даволаш усулларини татбиқ этиш учун етарли шарт-шароитлар мавжуд эмас.

Соҳа бўйича илмий изланиш ва фундаментал, амалий ва инновацион (грант) лойиҳаларнинг йўқлиги соҳа ривожига, шунингдек, касалланиш ҳамда ўлим кўрсаткичларини камайтириш борасидаги ишларга салбий таъсир этмоқда. Гематологик касалликларга чалинган беморларнинг дори воситалари билан таъминланиши ўртача 30 фоизни, онкологик беморлар учун эса 85 фоизни ташкил этмоқда. Тиббиёт муассасаларида ўқув-амалий ва илмий лабораториялар талаб даражасида ташкил этилмаган, замонавий лабораторияларда диагностик асбоб-ускуналар салмоғи 45 фоизни ташкил этади, шу билан бирга лаборатория материаллари (реактив, реагент, бутловчи ва сарфлаш анжомлари ва бошқалар) билан етарли таъминланмаган.

Халқаро ҳамкорлик соҳасида бугунги кунда Россия (Д. Рогачев номидаги Миллий болалар гематология, онкология ва иммунологияси илмий-тадқиқот маркази), Германия (Шарите клиникаси), Корея (авлиё Мария госпитали) каби давлатлар билан ҳамкорлик меморандумлари мавжуд бўлиб, унинг доирасида фақатгина мураккаб ташхисли беморлар консултацияси амалга оширилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Болалар орасида лейкозлар билан касалланиш етакчи хавф факторлари бўлиб, саноат ҳудудида яшаш, —кўп касал бўлувчилар| градациясидаги преморбид шароит, анамнезда қон тизими касалликларига эга бўлганлар ва турли ишчилар градациясидаги ота-оналар ижтимоий ҳолати ҳисобланади.

Эрта ёшдаги болаларда ёш бўйича ўлимнинг юқори даражаси кучли лейкоцитоз, гемопоэзнинг чуқур бузилиши, гиперпластик жараёнлар ва 17 марказий асаб тизимини инициал шикастланиши билан характерланувчи, ушбу ёш давридаги лейкозлар клиникаси ва кечиши хусусиятларига боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аксель Е.М. Злокачественные новообразования у детей. Статистика / Онкопедиатрия. 2015. 2. 2: 154-157.
2. Абдулкадыров К.М. Гематология: Новейший справочник. — М.: Эксмо; СПб.: Сова, 2004. — 928с.
3. Алексеев Н.А. Гематология и иммунология детского возраста. Гиппократ, СПб.: 2009. с. 1039.
4. Виноградова Ю. Е., Зингерман Б. В. Нозологические формы и выживаемость пациентов с Т- и НК-клеточными лимфатическими опухолями, наблюдающихся в ГНЦ в течение 10 лет. Клиническая онкогематология, Фундаментальные исследования и клиническая практика 2011;4(3):201P12.
5. Воробьев А.И. Руководство по гематологии: В 3 т. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Ньюдиамед, 2002. — Т. 1. — 280с.
6. Вильчевская Е.В., Коломенская С.А., Марченко Е.Н. Острый лейкоз у детей.// Здоровье ребенка. 2014; 6 (57). -С. 113-117.
7. Вержбицкая Т.Ю., Попов А.М., Томилов А.Ф. и др. Определение опухолевых клеток в спинномозговой жидкости у детей с острыми лейкозами методом проточной цитометрии. Вопросы диагностики в педиатрии. 2012; 5:31-5.
8. Воробьев А.И. Руководство по гематологии: в 3 т. — Т. 1. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Ньюдиамед, 2002. — 280 с.
9. Глузман Д.Ф. Иммуноцитохимическая диагностика опухолей кроветворной и лимфоидной тканей у детей. — К.: ДИА, 2005. — 216 с.
10. Глузман Д.Ф. Диагностика лейкозов. Атлас и практическое руководство. — К.: Морион, 2000. — 224 с.
11. Гематология: руководство для врачей / Н.Н. Мамаев, С.И Рябов. — СПб.: СпецЛит, 2008. — 543с.
12. Гривцова Л.Ю., Попа А.В., Купрышина Н.А. и др. Оценка минимальной резидуальной болезни при острых лимфобластных лейкозах из В-линейных предшественников у детей методом трехцветной проточной цитометрии. Иммунология гемопоза. 2008;5(2):8-33.
13. Гривцова Л.Ю., Попа А.В., Серебрякова И.Н., Тупицын Н.Н. К дальнейшей стандартизации определения остаточных бластных клеток в костном мозге детей с В-линейными острыми лимфобластными лейкозами на 15-й день индукционной терапии. Иммунология гемопоза. 2011;8(1):35-54.
14. Глузман Д.Ф. Диагностика лейкозов. Атлас и практическое руководство. — К.: Морион, 2000. — 224 с.
15. Глузман ДФ, Скляренко ЛМ, Надгорная ВА, Климяк ГИ. Иммуноцитохимическая диагностика опухолей кроветворной и лимфоидной тканей у детей. Киев: ДИА, 2005: 216.
16. Гематология и иммунология детского возраста / Под ред. Н.А. Алексеева. — СПб.: Гиппократ, 2009. — 1044 с.
17. Глузман ДФ, Скляренко ЛМ, Надгорная ВА. Опухоли кроветворной и лимфоидной тканей (цитоморфология, иммуноцитохимия, алгоритмы диагностики). Киев: ДИА, 2018: 196.